

D4RUNOFF

Reduciendo el impacto en infraestructuras de saneamiento: digitalización de soluciones verdes de depuración (HE D4RUNOFF)

El objetivo de este artículo es exponer los resultados alcanzados mediante la digitalización intensiva de las soluciones verdes de depuración, que incluyen las perspectiva técnica, política y social, y que han sido desarrollados en el marco del proyecto Horizonte Europe, **D4RUNOFF**, “**Data driven implementation of hybrid nature based solutions for preventing and managing diffuse pollution from urban water runoff**”.

El resultado final ha sido un sistema GIS-WEB que integra información técnica, modelizado numérico, información IoT y modelos de inteligencia artificial, y facilita, además, la experiencia de los usuarios con técnicas de procesamiento de lenguaje natural.

Palabras clave

NBS, RESILIENCIA, DIGITALIZACIÓN, IA, MODELOS HIDRÁULICOS, NLP, RECOMENDACIÓN, RIESGOS MEDIOAMBIENTALES, POLÍTICAS PÚBLICAS, GOBERNANZA

Juan Luis Sobreira Seoane

Director de División en ITG

jsobreira@itg.es

Jesús Fernández Águila

Ingeniero I+D - PhD en ITG

jfernandez@itg.es

Paolo Santinello

Director de Desarrollo en KLINK

p.santinello@klink.it

Jorge Rodríguez Hernández

Profesor Titular del GITECO (UC)

jorge.rodriguez@unican.es

Federica Guerrini

Científica de datos en MITIGA

federica.guerrini@mitigasolutions.com

REVISTA IDIAGUA 2025

Infraestructuras del Agua

Este entorno tecnológico ha permitido facilitar respuesta a los retos de gestión de las soluciones basadas en la naturaleza (NBS, por sus siglas en inglés) desde el punto de técnico, político y social a través de **cinco bloques funcionales, tal y como recoge la Imagen 1.**

***Imagen 1.-** Estructura funcional de la plataforma, integrada por cinco componentes orientados a la gestión del agua urbana y NBS desde diferentes perspectivas. Los tres primeros módulos (“Integración de datos”, “Operativo y Estratégico” y “Evaluación de riesgos”) abordan principalmente el análisis técnico e ingenieril, mientras que los dos restantes adoptan un enfoque político (“Formulación de Políticas”) y de concienciación del ciudadano (“Social”).*

En relación con el soporte técnico e ingenieril, la solución, en adelante D4RUNOFF, permite mejorar el conocimiento y la toma de decisiones en los siguientes ámbitos:

- Selección de la tipología de NBS a implementar y su ubicación en entornos urbanos mediante análisis multicriterio y evaluación de riesgos.
- Seguimiento del desempeño de la NBS, a través de la monitorización de variables cuantitativas o cualitativas, sean recopiladas en línea o no.
- Análisis del impacto de las NBS tanto desde el punto de vista de hidrológico como de calidad del agua.

La perspectiva política se cubre mediante el Módulo de Formulación de Políticas (Policy Making Module - PoMM) el cual, mediante el uso de inteligencia artificial simula la complejidad socioeconómica y normativa de la gestión del agua; en concreto, el PoMM permite a los gestores evaluar escenarios de intervención política y sus efectos en la infraestructura antes de llevarlos a cabo.

El enfoque social se ha orientado a involucrar y sensibilizar a la ciudadanía a través de juegos en línea (Serious Game) que permiten no sólo mejorar el conocimiento sobre NBS y su impacto medioambiental, sino también fomentar la participación mediante un formato competitivo que permite comparar los resultados obtenidos entre los usuarios.

El resultado ha sido la solución D4RUNOFF, que incorpora módulos técnicos orientados al soporte operativo, de soporte a la definición de políticas públicas y sociales orientados a la sensibilización de la ciudadanía.

Finalmente, el soporte para la demostración de la solución ha sido su despliegue en tres casos de estudio en las ciudades de Odense (Dinamarca), Santander (España) y Pontedera (Italia).

REVISTA IDIAGUA 2025

Infraestructuras del Agua

Introducción

La plataforma desarrollada en D4RUNOFF permite disponer, sobre un soporte GIS-WEB, de un conjunto de funcionalidades que dan respuesta a las necesidades de distintos actores clave en la gestión del ciclo del agua, tanto desde el punto de vista técnico-operativo, político como social.

Para facilitar la comprensión de los trabajos desarrollados, el apartado metodológico resalta los aspectos más relevantes considerados, mientras que, para ofrecer una visión completa del alcance de los resultados, se describen las funcionalidades que dan soporte a cada una de las tres dimensiones mencionadas.

Para finalizar, el apartado de conclusiones se centra en las líneas de mejora encontradas, y en las propuestas de incorporación a la gestión del ciclo del agua urbana y, en concreto, al uso y generalización de las NBS dando lugar a sistemas de saneamiento híbridos.

Metodología

El trabajo desarrollado durante el proyecto se ha llevado a cabo considerando dos necesidades:

- Avanzar en el conocimiento del desempeño de las NBS para la prevención de escorrentías en entornos urbanos.
- Considerar las necesidades de los distintos actores clave desde el punto de vista técnico, político y social.

Con estas dos grandes consideraciones, la obtención de los resultados ha seguido el siguiente ciclo de vida:

1. Definición de los límites del sistema.
2. Conocimiento de las necesidades y expectativas de los actores clave.
3. Definición de requisitos funcionales y especificaciones técnicas.
4. Desarrollo y validación.
5. Demostración.

Desde el punto de vista metodológico el proyecto se ha desarrollado combinando, por un lado, un proceso de co-creación con los actores clave — a través de sesiones de tormenta de ideas, talleres de prototipado y entrevistas — con metodologías de diseño y desarrollo orientadas a la eficiencia y robustez del sistema. Como principales metodologías se emplearon UML^[1] para la definición y diseño del sistema y Agile para facilitar entregas incrementales y maximizar la productividad.

En el caso específico del módulo PoMM de Políticas, la metodología expuesta se ha complementado con la selección de herramientas específicas para su desarrollo funcional, como el modelado de procesos de negocio (BPM^[2]), Mapas Cognitivos Difusos (FCM^[3]) y Modelos Basados en Agentes (ABM^[4]).

REVISTA IDIAGUA 2025

Infraestructuras del Agua

Resultados

El resultado que se presenta en este artículo es un sistema GIS-WEB de información asistido mediante técnicas de inteligencia artificial, diseñado para mejorar la gestión del agua de escorrentía y NBS en entornos urbanos desde una perspectiva técnico-operativa, política y social, a través de los cinco módulos funcionales.

La Imagen 2 muestra visualizaciones de varias de las funcionalidades disponibles en cada uno de estos bloques funcionales.

Imagen 2. Visualizaciones de los cinco bloques funcionales de la plataforma D4RUNOFF para dar respuesta a los retos de la gestión del agua urbana y de las NBS, desde una perspectiva técnica, política y social

1. Soporte Operativo: Integración de Datos, Soporte Operativo y Evaluación de Riesgos

Este bloque de funcionalidades está orientado a dar respuesta a las siguientes necesidades:

- ¿Qué NBS existen y cuáles son sus características?
- Para un determinado problema y/o ubicación ¿qué NBS es la más adecuada?
- Para una NBS implantada, ¿cómo hacer un seguimiento y evaluar su desempeño?
- Desde el punto de vista medioambiental, identificar qué zonas tienen mayor riesgo debido al impacto de las escorrentías y su contaminación, de tal modo que facilite, posteriormente, analizar cómo las NBS contribuirán a su mitigación.
- Para la mejora medioambiental mediante NBS, ¿se puede hacer un análisis de escenarios que facilite su impacto tanto de vista de la cantidad y la calidad del agua?

REVISTA IDIAGUA 2025

Infraestructuras del Agua

Para poder dar respuesta a cada una de esas necesidades, **D4RUNOFF dispone de tres módulos principales:**

- 1) Integración de Datos
- 2) Análisis de Riesgos
- 3) Soporte Operativo.

- 1 El **módulo de integración** está orientado a la recopilación de datos suministrados por dispositivos IoT, análisis de laboratorio, estaciones de medida o servicios de información externos, como los meteorológicos.
- 2 El **módulo de evaluación de riesgos** integra resultados derivados de una metodología desarrollada para generar mapas de riesgo de contaminación difusa en escenarios presentes y futuros, considerando distintos escenarios de cambio climático, a partir de información meteorológica o de las características del suelo.
- 3 El **módulo operativo y estratégico permite, en primer lugar:**
 - Acceder a un catálogo multiparamétrico de NBS, enriquecido además con técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), facilitando la comprensión de los usuarios, incluso sin experiencia previa en estas tecnologías. El catálogo incluye tipologías de NBS y sus características técnicas, tanto hidráulicas como de eliminación de contaminantes.
 - Facilitar la selección de la NBS más adecuada para mitigar o eliminar un determinado riesgo medioambiental; para ello, el sistema parte de las utilidades del catálogo y clasifica los tipos de NBS de mayor a menor idoneidad mediante un análisis multicriterio.
 - Dimensionar una NBS específica una vez seleccionada.

Una vez que **la NBS está implementada**, el módulo de operación permite:

- Definir los puntos de medición de variables relevantes.
- Asociar equipos de medición, ya sea in situ o de laboratorio.
- Integrar los datos obtenidos de forma automática o mediante la carga manual de ficheros.
- Facilitar la generación de modelos de inteligencia artificial basado en los datos obtenidos, o integrar modelos elaborados externamente, y analizar escenarios de simulación sobre los mismos.

Por último, este módulo **permite dar soporte a procesos de planificación urbana orientados al despliegue de NBS**, mediante las siguientes funcionalidades:

- Asistir en la identificación y priorización de ubicaciones potenciales en entornos urbanos donde las NBS puedan ser instaladas desde un punto de vista técnico/ingenieril.
- Analizar el impacto de una o varias NBS sobre las infraestructuras de saneamiento existentes (redes), mediante la integración de resultados obtenidos a través de herramientas de cálculo numérico.

REVISTA IDIAGUA 2025

Infraestructuras del Agua

La Imagen 3 ejemplifica algunas de las principales funcionalidades del módulo Operacional y Estratégico del sistema.

Imagen 3.- Ejemplos de algunas de las funcionalidades del módulo Operacional y Estratégico de la plataforma, en las que los usuarios pueden: 1) consultar información sobre tipologías de NBS mediante un asistente NLP; 2) obtener un ranking de NBS a partir de análisis multicriterio según sus necesidades; 3) realizar un dimensionamiento preliminar de distintas NBS; 4) identificar ubicaciones técnicamente viables para su implantación, priorizadas mediante análisis multicriterio; y 5) monitorizar las NBS desde la plataforma conectando sensores y comparando el funcionamiento teórico con el real.

REVISTA IDIAGUA 2025

Infraestructuras del Agua

2. Soporte en la formulación de Políticas (PoMM)

El PoMM está orientado a facilitar los procesos de toma de decisión desde el punto de vista político, permitiendo analizar el impacto de cambios en las políticas relacionadas con la adopción de NBS antes de llevarlos a cabo y facilitando el diseño de estrategias de mitigación más efectivas.

Para comprobar que las políticas propuestas funcionan, el PoMM usa dos métodos de simulación complementarios: los Mapas Cognitivos Difusos (FCM) y el Modelado Basado en Agentes (ABM). Los FCM usan un enfoque colaborativo para crear simulaciones con usuarios clave. Estas simulaciones mapean variables como el «retorno de la inversión», la «aceptación pública» o la «complejidad burocrática»; de esta manera se puede entender cómo las intervenciones regulatorias cambian la dinámica del sistema urbano.

Además, el uso de agentes (ABM) permite simular entornos urbanos específicos con comportamientos emergentes bajo presión, analizando cómo factores como el perfil de los inversores o la incidencia de alquileres a corto plazo influyen en el apoyo colectivo a las inversiones públicas relacionadas con las NBS.

3. Soporte a la concienciación y participación ciudadana

El módulo social está orientado a mejorar la concienciación y la participación ciudadana en la gestión del agua urbana y la contaminación asociada, poniendo en valor el papel de las NBS. A través de un enfoque divulgativo y accesible, el módulo permite trasladar a la ciudadanía los impactos de la escorrentía sobre la calidad de las masas de agua y los beneficios ambientales, sociales y económicos derivados de la implantación de NBS en entornos urbanos.

El núcleo del módulo social se basa en el uso de técnicas de gamificación mediante el desarrollo de Serious Games, que simulan de forma simplificada escenarios de contaminación urbana inspirados en los emplazamientos piloto del proyecto. Durante el juego, los usuarios asumen el rol de planificadores urbanos con la misión de diseñar e implementar estrategias de gestión de la escorrentía a través de la aplicación de NBS, disponiendo de una cantidad limitada de recursos. Con el objetivo de facilitar un aprendizaje progresivo, el juego se estructura en tres rondas, en las que los jugadores pueden incrementar sus recursos iniciales en función de su desempeño. Al finalizar la partida, los usuarios reciben una puntuación final y se integran en un ranking competitivo, lo que incentiva la participación.

REVISTA IDIAGUA 2025

Infraestructuras del Agua

Conclusiones

El proyecto D4RUNOFF, desarrollado como una acción de investigación e innovación (RIA[1]), ha facilitado un abanico de soluciones que cubren un amplio rango de TRL[2], permitiendo:

- Identificar líneas de mejora orientadas a profundizar en el conocimiento y el desempeño de NBS.
- Poner a disposición de los actores clave soluciones ya escalables a entornos reales que faciliten, a corto plazo, la mejora en la gestión del agua urbana mediante el uso de NBS.

Entre las principales mejoras pendientes identificadas durante el desarrollo del proyecto destaca la necesidad de avanzar en la obtención de sensores de bajo coste que permitan incrementar la cantidad y calidad de los datos, facilitando así el desarrollo de modelos matemáticos más robustos, ya sea mediante ecuaciones diferenciales, técnicas de inteligencia artificial o enfoques híbridos. Además, debería avanzarse en metodologías para unificar la monitorización y evaluación del desempeño hidráulico y la capacidad de mitigación de contaminantes de las NBS.

En relación con el escalado, el proyecto D4RUNOFF ha permitido la validación de la plataforma en tres casos de estudio (Odense, Pontedera y Santander), pero aún es necesaria la realización de Pruebas de Concepto en el ámbito del seguimiento de distintas NBS en uno o varios ayuntamientos. Estas Pruebas de Concepto deben estar lideradas por Entidades Locales, Empresas Gestoras o Autoridades de Cuenca y deben orientarse a identificar cuadros de mando adaptados a cada tipo de usuario, como paso previo a su despliegue a mayor escala.

Agradecimientos

Financiado por
la Unión Europea

El proyecto D4RUNOFF ha recibido financiación de la Unión Europea en el marco de la convocatoria HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-03, bajo el acuerdo nº101060638.

Referencias

- [1] UML, Unified Modelling Language
- [2] BPM, Business Process Modelling
- [3] FCM, Fuzzy Concept Modeling
- [4] ABM, Agent Based Modelling
- [5] RIA, Research and Innovation Action
- [6] TRL, Technology Readiness Level

<https://d4runoff.eu/>

<https://zenodo.org/communities/d4runoff/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>